

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Surunkali buyrak kasalligi aniqlangan bemorlarda ichak mikrobiotasi o'zgarishi xususiyatlari

Karimova Zarina Shuxrat qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro

Annotatsiya. Bugungi kunda surunkali buyrak kasalligi aniqlangan bemorlarda ichak mikrobiotasi o'zgarishi dolzarb muammolaridan biriga aylangan. Dunyo bo'ylab surunkali buyrak kasalligining tarqalishi taxminan 850 million holatni tashkil qiladi, taxminan 4 million kishi buyrak yetishmovchiligi uchun buyrakni almashtirish terapiyasiga muhtoj. 2050-yilga kelib, surunkali buyrak kasalligi butun dunyo bo'ylab o'limning beshinchi asosiy sababiga aylanishi taxmin qilinmoqda. Surunkali buyrak kasalligini oddiy laboratoriya tekshiruvlari yordamida tekshirish, tashxis qo'yish va bosqichma-bosqich aniqlash mumkin [1]. Surunkali buyrak kasalligi bilan og'rigan odamlarda buyrak yetishmovchiligi va boshqa ko'plab sog'liq muammolari xavfi yuqori bo'lib, erta yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ayniqsa diqqatga sazovordir. Ko'plab bemorlar buyrak yetishmovchiligiga o'tishdan oldin yurak-qon tomir kasalliklaridan vafot etadi [1]. Ichak mikrobiotasi inson tanasidagi eng katta mikroekotizimlarni tashkil qiladi va surunkali metabolik kasalliklar bilan chambarchas bog'liq. Surunkali buyrak kasalligida ichak mikrobial xilma-xilligi sezilarli darajada kamayadi, Klebsiella va Enterobacteriaceae avlodlari boyitiladi, Blautia va Roseburia kamayadi [3]. Gemodializ olayotgan va olmagan CKD5 bemorlarida ichak mikrobiomining disbiozi kuzatilgan va bu disbioz indoksil sulfat (IS) hamda p-krezil sulfat (PCS) to'planishi bilan bog'liq [4]. Shuningdek, surunkali buyrak kasalligida ichak mikrobial hamjamiyatining tarkibi va funktsiyalari o'zgargan bo'lib, indoksil sulfat, p-krezil sulfat va indol-3-sirka kislotasi kabi oqsil bilan bog'langan uremik toksinlar asta-sekin to'planadi [11]. Ushbu tadqiqot surunkali buyrak kasalligi aniqlangan bemorlarda ichak mikrobiotasi o'zgarishi xususiyatlari laborator tashxisotiga asoslangan bir qator ilmiy izlanishlarni tahlil

qilishdan iborat. Bu jarayonda biz PubMed , CrossRef Science saytlar va 10 dan ortiq ilmiy maqolalarning tahlillaridan foydalandik.

Kalit so'zlar: Surunkali buyrak kasalligi; ichak mikrobiotasi; disbioz; uremik toksinlar; indoksil sulfat; p-krezil sulfat; 16S rRNK sekvenlash; buyrak-ichak o'qi; mikrobial markerlar; invaziv bo'lmagan diagnostika vositalari.

Features of changes in the intestinal microbiota in patients with chronic kidney disease

Karimova Zarina Shukhrat qizi

Bukhara State Medical Institute. Bukhara

Abstract. Today, changes in the intestinal microbiota in patients with chronic kidney disease have become one of the urgent problems. The prevalence of chronic kidney disease worldwide is approximately 850 million cases, and approximately 4 million people need renal replacement therapy for renal failure. By 2050, chronic kidney disease is expected to become the fifth leading cause of death worldwide. Chronic kidney disease can be screened, diagnosed, and staged using simple laboratory tests [1]. People with chronic kidney disease are at increased risk of developing kidney failure and many other health problems, with the risk of early cardiovascular disease being particularly significant. Many patients die from cardiovascular disease before progressing to renal failure [1]. The gut microbiota constitutes the largest microecosystem in the human body and is closely associated with chronic metabolic diseases. In chronic kidney disease, gut microbial diversity is significantly reduced, with an enrichment of *Klebsiella* and *Enterobacteriaceae* genera, and a decrease in *Blautia* and *Roseburia* [3]. Dysbiosis of the gut microbiota has been observed in CKD5 patients with and without hemodialysis, and this dysbiosis is associated with the accumulation of indoxyl sulfate (IS) and p-cresyl sulfate (PCS) [4]. In addition, the composition and function of the gut microbial

community are altered in chronic kidney disease, with protein-bound uremic toxins such as indoxyl sulfate, p-cresyl sulfate, and indole-3-acetic acid gradually accumulating [11]. This study aims to analyze a number of scientific studies based on laboratory diagnosis of changes in the gut microbiota in patients with chronic kidney disease. In this process, we used the analysis of PubMed , CrossRef Science sites, and more than 10 scientific articles.

Keywords: Chronic kidney disease; gut microbiota; dysbiosis; uremic toxins; indoxyl sulfate; p-cresyl sulfate; 16S rRNA sequencing; kidney-gut axis; microbial markers; non-invasive diagnostic tools.

Особенности изменений кишечной микробиоты у пациентов с хронической болезнью почек

Каримова Зарина Шухрат кизи

Бухарский государственный медицинский институт. Бухара

Аннотация. Сегодня изменения кишечной микробиоты у пациентов с хронической болезнью почек стали одной из актуальных проблем. Распространенность хронической болезни почек в мире составляет приблизительно 850 миллионов случаев, и около 4 миллионов человек нуждаются в заместительной почечной терапии при почечной недостаточности. К 2050 году ожидается, что хроническая болезнь почек станет пятой ведущей причиной смерти в мире. Хроническую болезнь почек можно выявлять, диагностировать и определять стадию с помощью простых лабораторных тестов [1]. Люди с хронической болезнью почек подвержены повышенному риску развития почечной недостаточности и многих других проблем со здоровьем, при этом особенно значителен риск ранних сердечно-сосудистых заболеваний. Многие пациенты умирают от сердечно-сосудистых заболеваний до того, как они перейдут в стадию почечной недостаточности [1]. Кишечная

микробиота представляет собой крупнейшую микроэкосистему в организме человека и тесно связана с хроническими метаболическими заболеваниями. При хронической болезни почек значительно снижается разнообразие кишечной микробиоты, наблюдается обогащение родами *Klebsiella* и *Enterobacteriaceae* и уменьшение *Blautia* и *Roseburia* [3]. Дисбиоз кишечной микробиоты наблюдается у пациентов с ХБП5 с гемодиализом и без него, и этот дисбиоз связан с накоплением индоксилсульфата (ИС) и п-крезилсульфата (ПКС) [4]. Кроме того, при хронической болезни почек изменяется состав и функция кишечного микробного сообщества, постепенно накапливаются связанные с белками уремиические токсины, такие как индоксилсульфат, п-крезилсульфат и индол-3-уксусная кислота [11]. Цель данного исследования — проанализировать ряд научных работ, основанных на лабораторной диагностике изменений кишечной микробиоты у пациентов с хронической болезнью почек. В этом процессе мы использовали анализ сайтов PubMed, CrossRef Science и более 10 научных статей.

Ключевые слова: Хроническая болезнь почек; микробиота кишечника; дисбиоз; уремиические токсины; индоксилсульфат; п-крезилсульфат; секвенирование 16S рРНК; ось «почки-кишечник»; микробные маркеры; неинвазивные диагностические инструменты.

Kirish. Surunkali buyrak kasalligi ta’rifi va tasnifi vaqt o’tishi bilan rivojlanib bordi, ammo hozirgi xalqaro ko’rsatmalar bu holatni glomerulyar filtratsiya tezligi (GFR) 1.73 m² dan 60 ml/min dan kam bo’lgan buyrak funktsiyasining pasayishi yoki kamida 3 oy davom etadigan buyrak shikastlanishi belgilari yoki ikkalisi sifatida belgilaydi [2].

Qandli diabet va gipertenziya barcha yuqori va o’rta daromadli mamlakatlarda, shuningdek, ko’plab past daromadli mamlakatlarda surunkali buyrak kasalligining

asosiy sabablari hisoblanadi. Ko‘p odamlar asemptomatikdir yoki letargiya, qichishish yoki ishtahani yo‘qotish kabi o‘ziga xos bo‘lmagan alomatlariga ega [2].

So‘nggi yillarda surunkali buyrak kasalligi va ichak mikrobiotasi o‘rtasidagi ikki tomonlama o‘q tasvirlangan bo‘lib, ichak disbiozi kasallik rivojlanishini rag‘batlantirishi, surunkali buyrak kasalligi esa ichak mikrobiotasidagi o‘ziga xos o‘zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkin [10].

Maqsad. Surunkali buyrak kasalligi bo‘lgan bemorlarda ichak mikrobiotasining tarkibiy va funktsional o‘zgarishlarini, disbiozning uremik toksinlar (indoksil sulfat, p-krezil sulfat) to‘planishi bilan bog‘liqligini hamda kasallik og‘irligi va rivojlanishi bilan aloqador mikrobiota xususiyatlarini yoritish [4].

Material va usullar. Ushbu maqolada surunkali buyrak kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda ichak mikrobiotasini o‘rganishga qaratilgan kuzatuv tadqiqotlari va tizimli sharhlarda berilgan ma’lumotlar jamlandi [10].

Xitoyning turli mintaqalaridan 520 ta najas namunalari to‘plangan bo‘lib, surunkali buyrak kasalligida ichak mikrobiomi tavsiflangan va mikrobial markerlarga asoslangan surunkali buyrak kasalligi klassifikatorlari tuzilgan [3].

Ichak mikrobiomining tarkibi 16S ribosomal RNK geniga asoslangan sekvenlash protokoli yordamida tahlil qilindi [4].

Indoksil sulfat (IS) va p-krezil sulfat (PCS) darajasini baholash uchun yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi-elektrosprey ionizatsiyasi-tandem massa spektrometriyasi (HPLC/ESI-MS/MS) texnologiyasi qo‘llanildi [4].

Najas namunalari 3-4 bosqichli surunkali buyrak kasalligi bilan og‘rigan 44 bemordan iborat guruhdan, shuningdek, 132 sog‘lom ko‘ngillilardan iborat nazorat guruhidan to‘plandi va 16S rDNK ketma-ketligi o‘tkazildi [7].

Dializsiz surunkali buyrak kasalligi bilan og‘rigan 240 bemorning ichak mikrobiomi o‘rganildi, 3 yildan so‘ng 103 bemorda kuzatuv o‘tkazildi, sog‘lom ko‘ngillilar bilan taqqoslandi, multiomika yondashuvi mustaqil kohortada validatsiya

qilindi hamda sichqonlarda najas mikrobiotasini transplantatsiya qilish (FMT) qoʻllanildi [8].

Natijalar. Sogʻlom nazorat guruhi bilan solishtirganda, surunkali buyrak kasalligida ichak mikrobial xilma-xilligi sezilarli darajada kamayadi va mikrobial hamjamiyat surunkali buyrak kasalligidan sezilarli darajada farq qiladi [3].

Klebsiella va Enterobacteriaceae avlodlari boyitilgan, surunkali buyrak kasalligida esa Blautia va Roseburia kamaygan. Shuningdek, triptofan va fenilalanin metabolizmini oʻz ichiga olgan ellikta bashorat qilingan mikrobial funktsiyalar oshadi, arginin va prolin metabolizmini oʻz ichiga olgan 36 ta funktsiya esa kamayadi [3].

Gemodializ olayotgan va olmagan CKD5 bemorlarida alfa va beta xilma-xilligi sogʻlom nazorat guruhiga qaraganda farq qiladi. Sogʻlom nazorat guruhiga nisbatan CKD5 bemorlarida Neisseria, Lachnoclostridium va Bifidobacterium ning nisbiy miqdori ancha yuqori boʻlgan, Faecalibacterium esa ancha past boʻlgan. IS va PCS konsentratsiyalari ichak mikrobiomi bilan bogʻliqligi aniqlangan [4].

Surunkali buyrak kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarda, shu jumladan buyrakni almashtirish terapiyasini olayotganlarda, butirat ishlab chiqaruvchi bakteriyalar Lachnospira, Blautia, Coprococcus, Anaerostipes va Roseburia nazorat guruhida koʻproq boʻlgan. Nazorat guruhi bilan solishtirganda, buyrak almashtirish terapiyasini olayotgan bemorlarni ham qoʻshib hisoblaganda, CKD 3b-5D bosqichidagi bemorlarda multipleks butirat ishlab chiqaruvchi bakteriyalar yetishmasligi aniqlangan [6].

3-4 bosqichdagi surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan ogʻrigan bemorlar va sogʻlom odamlar oʻrtasida ichak mikrobiotasining xilma-xilligida sezilarli oʻzgarishlar aniqlangan boʻlib, sogʻlom koʻngillilarda Firmicutes va Bacteroidetes tarqalgan, surunkali buyrak yetishmovchiligi 3-4 bosqichdagi bemorlarda esa Proteobacteria va Actinobacteria koʻpligi yuqori boʻlgan [7].

Dializsiz surunkali buyrak kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda mos keladigan sog‘lom nazorat guruhi bilan taqqoslaganda uremik toksinlar prekursorlarini ishlab chiqaruvchi turlar boyitilgan holda ichak mikrobiotasi o‘zgarishi kuzatilgan, og‘ir surunkali buyrak kasalligida uremik toksinlar darajasi yuqori bo‘lgan va vaqt o‘tishi bilan uremik toksinlar (prekursor) ishlab chiqaruvchi turlar ko‘paygan. O‘simlik asosidagi kam proteinli parhez bu o‘zgarishlarni yumshatgan ko‘rinadi [8].

Ichak mikrobiotasining tarkibi va funksiyasi surunkali buyrak kasalligi og‘irligi bilan bog‘liq bo‘lib, kasallikning 5-bosqichida Proteobacteria ko‘pligi oshgan va butirat ishlab chiqaruvchi bakteriyalarning past darajasi hamda potentsial patogenlarning yuqori darajasi aniqlangan [9].

Tizimli sharh natijalariga ko‘ra, sog‘lom odamlarga nisbatan surunkali buyrak kasalligi bemorlarida mikrobiota xilma-xilligi kamaygan, Roseburia ko‘pligi esa ayniqsa ESKD bilan og‘rigan bemorlarda doimiy ravishda kamaygan [10].

Natijada, CKD va ichak mikrobial disbiozi o‘rtasidagi kuchli bog‘liqlik CKD rivojlanishining oldini olish va ichakni istiqbolli terapevtik maqsad sifatida ko‘rsatish uchun potentsial terapevtik strategiyalarni taklif qiladi [5].

Xulosa: Surunkali buyrak kasalligi dunyo bo‘ylab keng tarqalgan bo‘lib, oddiy laboratoriya tekshiruvlari yordamida tekshirish, tashxis qo‘yish va bosqichma-bosqich aniqlash mumkin. Surunkali buyrak kasalligiga chalingan odamlarda buyrak yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari xavfi yuqori bo‘lib, 2050-yilga kelib bu kasallik o‘limning beshinchi asosiy sababiga aylanishi taxmin qilinmoqda [1].

Surunkali buyrak kasalligida ichak mikrobial hamjamiyatining tarkibi va funksiyalarining o‘zgarishi disbioz bilan kechadi va oqsil bilan bog‘langan uremik toksinlar, jumladan indoksil sulfat va p-krezil sulfatning asta-sekin to‘planishi bilan bog‘liq. Bu jarayon ichak yallig‘lanishi va epitelial to‘siqning buzilishi rivojlanishi bilan birga bo‘lishi mumkin hamda buyrak, yurak-qon tomir va endokrin tizimlarga oksidlovchi stress shikastlanishiga olib keladi [11].

Surunkali buyrak kasalligida ichak mikrobiotasining o'zgargan profili kasallikning dastlabki bosqichlarida ham kuzatiladi va klinik modellarda sog'lom shaxslar hamda surunkali buyrak kasalligi bilan og'rigan bemorlarni farqlash uchun turli avlodlar va turlar darajasidagi ko'plikdan foydalanish mumkin. Modulyatsiya terapiyasi bo'yicha katta randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar talab etiladi [10].

Adabiyotlar

1. Herrington WG, Judge PK, Grams ME, Wanner C. Chronic kidney disease. Lancet. 2026 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41314225/>
2. Webster AC, Nagler EV, Morton RL, Masson P. Chronic Kidney Disease. Lancet. 2017 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27887750/>
3. Ren Z, Fan Y, Li A, Shen Q, Wu J, Ren L, Lu H, Ding S, Ren H, Liu C, Liu W, Gao D, Wu Z, Guo S, Wu G, Liu Z, Yu Z, Li L. Alterations of the Human Gut Microbiome in Chronic Kidney Disease. Adv Sci (Weinh). 2020 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101877/>
4. Li Y, Su X, Zhang L, Liu Y, Shi M, Lv C, Gao Y, Xu D, Wang Z. Dysbiosis of the gut microbiome is associated with CKD5 and correlated with clinical indices of the disease: a case-controlled study. J Transl Med. 2019 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31315634/>
5. Lohia S, Vlahou A, Zoidakis J. Microbiome in Chronic Kidney Disease (CKD): An Omics Perspective. Toxins (Basel). 2022 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35324673/>
6. Yasuno T, Takahashi K, Tada K, Hiyamuta H, Watanabe M, Ito K, Arima H, Masutani K. Dysbiosis of Gut Microbiota in Patients with Chronic Kidney Disease. Intern Med. 2024 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37344438/>
7. Yang X, Cai S, Gong J, Zhang J, Lian M, Chen R, Zhou L, Bai P, Liu B, Zhuang M, Tan H, Xu J, Li M. Characterization of gut microbiota in patients with stage 3-4 chronic kidney disease: a retrospective cohort study. Int Urol Nephrol. 2024 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38085410/>

8. Laiola M, Koppe L, Larabi A, Thirion F, Lange C, Quinquis B, David A, Le Chatelier E, Benoit B, Sequino G, Chanon S, Vieille-Marchiset A, Herpe YE, Alvarez JC, Glorieux G, Krukowski H, Huys GR, Raes J, Fouque D, Massy ZA, Ehrlich SD, Stengel B, Wagner S; CKD-REIN Study collaborators. Toxic microbiome and progression of chronic kidney disease: insights from a longitudinal CKD-Microbiome Study. *Gut*. 2025 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40461059/>
9. Hu X, Ouyang S, Xie Y, Gong Z, Du J. Characterizing the gut microbiota in patients with chronic kidney disease. *Postgrad Med*. 2020 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32241215>
10. Voroneanu L, Burlacu A, Brinza C, Covic A, Balan GG, Nistor I, Popa C, Hogas S, Covic A. Gut Microbiota in Chronic Kidney Disease: From Composition to Modulation towards Better Outcomes-A Systematic Review. *J Clin Med*. 2023 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36902734/>
11. Rysz J, Franczyk B, Ławiński J, Olszewski R, Ciałkowska-Rysz A, Gluba-Brzózka A. The Impact of CKD on Uremic Toxins and Gut Microbiota. *Toxins (Basel)*. 2021 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33807343/>